

tries entering the EU, the inflow of migrants from Eastern Europe countries began to increase. During this period, the number of immigrants from Poland has almost doubled. After Bulgaria and Romania joined the EU, the number of people from these countries also increased by more than three times. At the period of 2008 crisis, the inflow of migrants from Italy, Spain, Greece and the Balkan countries intensified; the number of migrants from Croatia rapidly increased after this country joined the EU in 2013. The author analyzes the qualitative composition of migrants and concludes that, from the beginning of the 21st century, the working migration, having dominated for many decades, is gradually changing in favor of skilled workers' migration. The important role of universities in order to attract highly qualified specialists is substantiated. The migration impact on the labor market is studied with a special attention. It is due to the fact that, when arriving in the country and getting the opportunity to apply skills and realize their human capital, a migrant becomes a kind of investor in the hosting country economy, contributing to its growth. One of its main advantages is that, already having a certain set of knowledge and skills (the hosting country does not need to pay for his education), he can generate new knowledge, create innovations, thereby increasing the competitiveness of the recipient country economy. Germany has a policy of attracting highly qualified migrants to the country. The paper touches upon the innovations in the migration policy of Germany in the 21st century. A "Blue Card" has been introduced for highly qualified professionals in accordance with the EU directive and labor market regulation has been changed. The need to reduce the number of legal restrictions for migrants from third countries, and to improve attitudes towards migrants, despite the failure of the multiculturalism policy, is indicated too. There are still many obstacles to immigrants' active participation in the labor market, such language difficulties, differences in educational systems, and lack of information about vacancies.

Key words: social policy; migration policy; migrants; migration legislation; migration; the European Union; Germany; the European Economic Community; free movement; social security; social insurance.

About the author: Lala Alievna Yakubova, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor Head of the Department for Documentation Studies and General History.

Place of employment: Nizhnevartovsk State University.

Якубова Л.А. Миграционная парадигма в Германии 2000-х годов: смена приоритетов // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2019. № 3. С. 12–17.

Yakubova L.A. Migration paradigm in Germany in 2000^s: change of priorities // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 3. P. 12–17.

УДК 94(4/9):327

Д. А. Козлова
Ростов-на-Дону, Россия

ШОТЛАНДСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ – ЛЕЙБОРИСТЫ: КОАЛИЦИЯ – УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Аннотация. Статья посвящена анализу взаимодействия британских лейбористов и шотландских националистов в контексте формирования современной британской политической «повестки дня». Участники британского политического пространства, будучи озабоченными вопросами относительно выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза, неизбежно сталкиваются с рядом вызовов, и проблема их внутреннего взаимодействия остается одной из наиболее значимых. Оппозиционные партии находятся «в тупике»: переговоры по Брекситу им представляются настолько же успешными, насколько провальными. Премьер-министр поставлена в очень сложное положение: вотум недоверия в декабре, провал ее предложений относительно сделки по Брекситу в январе. Сама правящая консервативная партия глубоко разделена. То и дело слышны призывы к повторному референдуму о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Насколько возможна в этих условиях коалиция в рядах оппозиционеров – лейбористов и шотландских националистов? И если возможна, то каковы ее будущие перспективы?

Ключевые слова: Шотландская национальная партия; лейбористы; Никола Стерджин; Джереми Корбин; Брексит; референдум; Европейский Союз.

Сведения об авторе: Диана Анатольевна Козлова, кандидат исторических наук, старший преподаватель
Место работы: Высшей школы бизнеса Южного федерального университета.

Контактная информация: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42; e-mail: dakozlova@sfedu.ru.

Достаточно длительный промежуток времени с обоих полюсов британской политики раздаются призывы к единению: сторонники обеих партий (Шотландской националистической и лейбористской) высказывают предположения о необходимости консолидации сил для противостояния премьер-министру и ее плану по выходу из Европейского Союза.

Еще весной и летом 2017 г., накануне Всеобщих выборов, лидер британских лейбористов Джереми Корбин неоднократно подчеркивал, что его партия намеревается самостоятельно выиграть выборы и сформировать правительство, не вступая ни в какие коалиции как непосредственно перед выборами, так и после них. Позицию своего лидера поддержала и одна из ближайших союзников Корбина – Эмили Торнберри, отметив, что на данном этапе скорее нужно заниматься конкретными вещами, нежели гипотетическими предположениями (BBC News 19 April 2017; McCann 2017). Очевидно, оба политика делали ставку на достаточно неоднозначное отношение британского общества к Брекситу и плану консерваторов по выходу из Евросоюза. Это обстоятельство «играло на руку» оппозиционным партиям, к коим себя сейчас причисляют и лейбористы. Однако, как вскоре показали результаты выборов, лейбористы хотя и ожидаемо остались одной из крупнейших партий в правительстве, в условиях отсутствия «жизнеспособной» коалиции с Николой Стерджен (Шотландская национальная партия) и Тимом Фэрроном (либерал-демократы) им не удалось получить достаточного количества мест для самостоятельного управления (General election 2017).

На этом фоне позиция Н. Стерджен выглядела более конструктивной: Первый министр выражала готовность поддержать «прогрессивный альянс» в Вестминстере, чтобы «оттянуть» голоса консерваторов в

ходе выборов и впоследствии нивелировать их представительство в правительстве (McCann 2017). Однако данное межпартийное политическое сотрудничество представляется сомнительным на долгосрочную перспективу, так как Шотландская национальная партия не исключает возможность второго референдума о независимости в ближайшем будущем: так, в июне 2017 г., непосредственно перед Всеобщими выборами, Н. Стерджен заявила о необходимости вернуться к вопросу о независимости после завершения процедуры выхода Великобритании из Евросоюза (BBC News 27 June, 2017).

Но даже при наличии подобных противоречий у обеих партий оставалась возможность для сотрудничества: лидер лейбористов не исключал возможности дальнейших дискуссий о повторном референдуме в Шотландии в случае своего избрания премьер-министром (McCann 2017).

Несмотря на всю сложность и остроту вопроса, летом 2017 г. никакого существенного сдвига в сторону коалиции между британскими левыми не случилось: во многом этому способствовала утечка информации из стана лейбористов относительно их миграционной политики. Консерваторы обнародовали данные о том, что в случае победы на выборах лейбористов британское общество ждёт волна неконтролируемой низкоквалифицированной миграции (Mortimer 2017). Исторически известно, что миграционные вопросы являются одними из наиболее «чувствительных» для британского общества (Якубова, Бадалов 2018). Так, Дж. Корбин был вовлечен в дискуссии о миграционном законодательстве после Брексита, что не позволило ему сосредоточиться на политическом сотрудничестве с другими партиями накануне всеобщих выборов.

Однако, спустя пару месяцев после голосования, в сентябре 2017 г., представи-

тель шотландских лейбористов в Европарламенте (один из шести представителей региона в Брюсселе и Страсбурге) Дэвид Мартин вновь призвал заложить основу для координации общей политики между своей партией и шотландскими националистами. Прекрасно понимая, что подобная позиция может вызвать определенный уровень недоверия среди избирателей и скептицизма среди однопартийцев, политик подчеркнул, что его мнение основывается на том, что в условиях сложившихся политических реалий обе левоцентристские партии должны отставить в сторону разногласия по вопросу о независимости региона и сосредоточить свои силы на таких традиционных вопросах, как здравоохранение, образование и налогообложение (Johnson 2017).

Коалиция тем более важна в преддверии будущих выборов в 2021 и 2022 гг.: она поможет обеим партиям завоевать большинство голосов. В подтверждение своих слов политик привел пример из недавнего прошлого, когда Н. Стерджен довольно успешно сотрудничала с Первым министром лейбористской партии Уэльса Карвином Джонсоном в отношении проекта британского правительства по Брекситу: оба политика были против предлагаемого плана (Johnson 2017).

По мнению Д. Мартина, националисты заинтересованы в коалиции не меньше, чем лейбористы. Подобный вывод он сделал, опираясь на результаты двух предыдущих выборов: в Шотландский парламент 2016-го и Всеобщих 2017-го года. Тенденция отразила снижение уровня общественной поддержки Шотландской национальной партии. Так, в 2016 г., хотя и сохранив за собой статус самой крупной партии в местном парламенте (48,8%), националисты тем не менее потеряли 6 мест, а лейбористы – 13 (Scottish parliament election 2016). На выборах в следующем году Шотландская национальная партия и вовсе потеряла треть своих голосов (35 мест против 56 в 2015 г.), лейбористы же хотя и «вышли в плюс» по количеству мест

в сравнении с 2015 г. (262 места против 232), все же их отрыв от консерваторов (317 мест) оставался существенным (General election 2017).

Идею Д. Мартина поддержал бывший член шотландского парламента от лейбористской партии Малкольм Чишолм (Chisholm 15 September 2017). Но официальные представители лейбористов заявили, что не поддерживают идею какой-либо консолидации с националистами, так как именно их и планируют вытеснить из шотландского правительства на следующих выборах (Johnson 15 September 2017).

Разумеется, Шотландская национальная партия не осталась в стороне и прокомментировала данный выпад лейбористов, хотя и достаточно сдержанно, заявив, что в сложных условиях существующих противоречий по выходу Британии из Евросоюза наиболее конструктивным для партий было бы объединиться, чтобы успешно противостоять консерваторам, а не нападать друг на друга (Johnson 15 September 2017).

Вопрос повторного референдума о независимости Шотландии остается спорным между партиями и принципиальным для каждой из них: так, в сентябре 2018 г. лидер шотландских лейбористов Ричард Леонард заявил, что несмотря на аккуратные и сдержанные обещания Дж. Корбина о возможном включении этого вопроса в манифест партии, на деле это вряд ли произойдет, так как в большинстве своем лейбористы не сторонники данного процесса (Johnson 23 September 2018).

Лейбористы пошли дальше и на своей осенней конференции озвучили свое видение дальнейшего развития Шотландии. Оно касалось проведения земельной реформы с новой системой налогообложения (в основном для иностранных компаний), что позволило бы не только привлечь дополнительно около 3,7 млрд фунтов стерлингов на государственные нужды, но и внести свой вклад в снижение уровня социального неравенства. Определенные шаги предпо-

лагается сделать для сохранения рабочих мест на производствах (Jamieson 27 September, 2018).

Представляется, что подобные заявления должны были быть озвучены именно националистами, так как поддержка национального производства традиционно является их прерогативой. Лейбористы же, вторгнувшись на «территорию» Шотландской национальной партии с одной стороны, и отказавшись поддержать идею о повторном референдуме о независимости – с другой, тем самым не только осложнили возможность дальнейшего межпартийного сотрудничества, но и создали благоприятные условия своим политическим оппонентам – консерваторам.

Ответ на это не заставил себя долго ждать, и уже в октябре 2018 г. на очередной конференции Шотландской национальной партии Н. Стерджен озвучила позицию, которая заключалась в следующем: Шотландия не должна больше оказываться в таком положении, когда большинство населения голосует за то, чтобы остаться в ЕС, но регион тем не менее вынужден покинуть общее европейское пространство по решению Лондона (Buchan 10 December 2018). Подобные решительные заявления, носящие скрытый подтекст об особом статусе региона, неизбежно остро воспринимаются остальными членами британского политического истеблишмента, и это в очередной раз осложнило взаимодействие с лейбористами.

В таких непростых и неоднозначных условиях в ноябре 2018 г., немногим более года после выборов, между левыми оппозиционными партиями наконец состоялся диалог. Согласно заявлению Н. Стерджен после встречи с Дж. Корбином, ее партия и лейбористы были «полны решимости» представить альтернативу плану премьер-министра по выходу Великобритании из ЕС, которая бы устроила обе стороны (Gourtsoyannis 20 November 2018). Первый министр также встретила с премьер-министром. Результатом всех переговоров

стало заявление об ответственности каждой партии перед своими избирателями и понимание необходимости консолидированного ответа консерваторам: оппозиция знает, чего она хочет, в соответствии с этим и предполагается выстраивать общую траекторию, ради которой обе партии должны на время отставить в сторону взаимную критику (Gourtsoyannis 20 November 2018). Однако стороны, несомненно, понимают всю сложность сложившейся ситуации, и скорее всего им потребуется время для выработки подходящей альтернативы, которая должна соответствовать ожиданиям не только основных противостоящих консерваторам сил – шотландских националистов и лейбористов – но и остальных оппозиционных партий. Так как только в случае полной консолидации левых сил возможно существенное противостояние консервативному блоку. Н. Стерджен отдельно подчеркнула последнее, отметив, что в этом свете ее переговоры с лидерами либерал-демократов и Партии Уэльса выглядят достаточно логичными.

На этом фоне в начале декабря 2018 г. Н. Стерджен вновь призвала Дж. Корбина работать сообща, чтобы ослабить правительство Т. Мэй. Националисты заявили, что дальнейшее откладывание голосования невозможно и является не чем иным, как «политической трусостью», поэтому они готовы поддержать вотум недоверия премьер-министру в случае, если лейбористы, как самая многочисленная политическая группа после консерваторов, решатся его выдвинуть (Buchan 10 December 2018; Sturgeon 10 December 2018). Лейбористы оставили без ответа данное заявление Первого министра.

Волнения и настойчивость шотландских националистов выглядели весьма обоснованными, так как из данного анализа очевидна их глубокая озабоченность вопросами межпартийной консолидации, что во многом помогло бы преодолеть назревший правительственный кризис. Однако очевидно также и то, что остальные оппо-

зиционные партии, и в первую очередь лейбористы, долгое время ограничивались лишь громкими популистскими заявлениями о сотрудничестве, в реальной жизни не предпринимая существенных шагов к сближению.

В этой связи достаточно логичной выглядит позиция, которой Шотландская национальная партия решила придерживаться самостоятельно: если лейбористы и дальше будут заниматься популизмом, колебаться и откладывать принятие решения, националисты готовы самостоятельно вынести вотум недоверия премьер-министру (Sturgeon 19 December 2018; РИА Новости 19 декабря 2018). К ним присоединились Партия Уэльса, либерал-демократы и «зеленые».

Вскоре и лейбористы, осознав шаткость своего политического положения, решили примкнуть к оппозиционной коалиции, и уже прозвучали заявления Дж. Корбина о том, что политика премьер-министра изначально была направлена скорее на сохранение своей политической власти – в партии и в государстве, нежели на должное урегулирование сделки по Брекситу в интересах британского народа. Тереза Мэй уже давно остается «закрытой» для диалога с оппозицией: представители партии лейбористов даже не были приглашены на обсуждения по урегулированию сложившейся ситуации. Корбин пошел дальше, ссылаясь на историческую традицию, согласно которой любой премьер-министр, которому было нанесено столь тяжелое поражение (с 1924 г. ни одно действующее правительство не проигрывало свои решения с перевесом в 200 голосов), должен подать в отставку (Газета.ру 16 января 2019).

Консерваторы по популярности уступают левым партиям по ряду направлений – налогообложение, расходы на здравоохранение, политика социального жилья – по которым взаимодействие между лейбористами и националистами отнюдь не кажется недосыгаемым. К тому же у лейбористов и шотландских националистов есть еще одна весьма существенная точка соприкосновения политических интересов – ядерная политика. Дж. Корбин ясно дал понять, что лейбористы настроены против возобновления британской ядерной программы, так называемой «Трайидент», ракеты которой базируются на территории Шотландии (Cowburn 5 October 2018). Н. Стерджин неоднократно подчеркивала свою антиядерную направленность и заинтересованность в построении мира без ядерного оружия.

Безусловно, у обеих партий (у Шотландской национальной в большей степени) сильно развито чувство недоверия друг к другу, осмотренности и скептицизма, но представляется также, что скорее всего на данном этапе исторического развития можно говорить о возможности точечного взаимодействия между партиями как раз по указанным выше направлениям, которое впоследствии может быть трансформировано в некую коалицию. Следующие выборы в шотландский парламент состоятся в 2021 г., Всеобщие выборы – в 2022 г., но основа для успешного взаимодействия левоцентристских партий (если они действительно этого желают) должна быть заложена уже сейчас.

ЛИТЕРАТУРА

- 19 голосов: Мэй чудом удержалась у власти. 2019 // Газета.ру. 16 января. URL: <https://goo-gl.su/WZQN>
- В парламент Британии внесли предложение о вотуме недоверия Мэй. 2018 // РИА новости. 19 декабря. URL: <https://goo-gl.su/vTUcJ1>
- Якубова Л.А., Бадалов М.Ф. 2018. Внутренняя миграция в Европейском Союзе и ее последствия в 2000–2014 гг. // Вестник Нижегородского государственного университета 4, 127–135.
- BBC News. 2017. Jeremy Corbyn rejects 'progressive alliance' with SNP. 19 April. URL: <https://clck.ru/JYTQN>.

BBC News. 2017. Nicola Sturgeon puts Scottish independence referendum bill on hold. 27 June. URL: <https://clck.ru/JYTRj>.

Buchan L. 2018. Brexit: Sturgeon offers to unit with Corbyn to topple 'shambles' government after Theresa May calls off vote on her deal // The Independent. 10 December. URL: <https://goo-gl.su/FI0iDLDr>.

Chishol M. 2017. Malcolm Chishol's personal account // Twitter. 15 September. URL: <https://clck.ru/JYTTp>.

Cowburn A. 2018. Labour urged to scrap Trident renewal policy to get SNP support for any election deal // The Independent. 5 October URL: <https://goo-gl.su/s0eLbqE>.

General election 2017: full results and analytics. URL: <https://clck.ru/JYTWc> (31.01.2018).

Gourtsoyannis P. 2018. Nicola Sturgeon: SNP, Labour and Tories must form 'coalition' to fight Brexit deal // The Scotsman. 20 November. URL: <https://clck.ru/JYTZA>.

Jamieson B. 2018. An SNP-Labour coalition at Westminster is not possible // The Scotsman. 27 September. URL: <https://clck.ru/JYTdh>.

Johnson S. 2017. Scottish labour grandee calls for party to plan for coalition with SNP // The Telegraph. 15 September. URL: <https://goo-gl.su/ccSa>.

Johnson S. 2018. Labour manifesto to rule out second independence referendum, says Richard Leonard // The Telegraph. 23 September. URL: <https://goo-gl.su/VgQCEgU1>.

McCann K. 2017. Jeremy Corbyn refuses to rule out Labour coalition deal with SNP // The Telegraph. 1 June. URL: <https://goo-gl.su/JPk3hMu>

Mortimer C. 2017. Labour could introduce new post-Brexit visa scheme for unskilled workers, leaked paper reveals // The Independent. 31 May. URL: <https://goo-gl.su/yFgur>.

Scottish parliament election 2016 results. URL: <https://clck.ru/JYU2U> (31.01.2018).

Sturgeon N. Nicola Sturgeon's personal account. 10 December. URL: <https://clck.ru/JYU5A> (2018. 10 Dec.).

REFERENCES

19 golosov: Mei chudom uderzhalas' u vlasti. 2019. In Gazeta.ru. 16 yanvarya. Available at: <https://goo-gl.su/WZQN> (16 January, 2019). (In Russian).

V parlament Britanii vnesli predlozhenie o votume nedoveriya Mei. 2018. In RIA novosti. 19 dekabrya. Available at: <https://goo-gl.su/vTUcJ1> (20 December, 2018.). (In Russian).

Yakubova L.A., Badalov M.F. 2018. Vnutrennyaya migratsiya v Evropeiskom Soyuze i ee posledstviya v 2000–2014 gg. Vestnik Nizhneartovskogo gosudarstvennogo universiteta 4, 127–135.

BBC News. 2017. Jeremy Corbyn rejects 'progressive alliance' with SNP. In BBC. Available at: <https://clck.ru/JYTQN> (December 10, 2018).

BBC News. 2017. Nicola Sturgeon puts Scottish independence referendum bill on hold. In BBC. Available at: <https://clck.ru/JYTRj> (June 27, 2019.).

Buchan L. 2018. Brexit: Sturgeon offers to unit with Corbyn to topple 'shambles' government after Theresa May calls off vote on her deal. In The Independent. Available at: <https://goo-gl.su/FI0iDLDr> (December 10, 2018).

Chishol M. 2018. Malcolm Chishol's personal account. In Twitter. Available at: <https://clck.ru/JYTTp> (December 10, 2018).

Cowburn A. Labour urged to scrap Trident renewal policy to get SNP support for any election deal. The Independent. Available at: <https://goo-gl.su/s0eLbqE> (December 10, 2018).

General election 2017: full results and analytics. Available at: <https://clck.ru/JYTWc> (December 10, 2018).

Gourtsoyannis P. Nicola Sturgeon: SNP, Labour and Tories must form 'coalition' to fight Brexit deal. The Scotsman. Available at: <https://clck.ru/JYTZA> (December 10, 2018).

Jamieson B. 2018. An SNP-Labour coalition at Westminster is not possible. The Scotsman. Available at: <https://clck.ru/JYTdh> (December 10, 2018).

Johnson S. 2017. Scottish labour grandee calls for party to plan for coalition with SNP. The Telegraph. Available at: <https://goo-gl.su/ccSa> (December 10, 2018).

Johnson S. 2018. Labour manifesto to rule out second independence referendum, says Richard Leonard. In The Telegraph. Available at: <https://goo-gl.su/VgQCEgU1> (December 10, 2018).

McCann K. 2017. Jeremy Corbyn refuses to rule out Labour coalition deal with SNP. In The Telegraph. Available at: <https://goo-gl.su/JPk3hMu> (December 10, 2018).

Mortimer C. 2017. Labour could introduce new post-Brexit visa scheme for unskilled workers, leaked paper reveals. In The Independent. Available at: <https://goo-gl.su/yFgur> (December 10, 2018).

Scottish parliament election 2016 results. Available at: <https://clck.ru/JYU2U> (December 10, 2018).

Sturgeon N. Nicola Sturgeon's personal account. Available at: <https://clck.ru/JYU5A> (December 10, 2018).

D. A. Kozlova
Rostov-on-Don, Russia

SNP – LABOUR COALITION: A DREAM OR A REALITY?

Abstract. This article is an attempt to analyse the collaboration between the Labour and the Scottish nationalists in the context of the formation of the modern British political agenda. The participants of the British political space, being concerned about the questions of the United Kingdom leaving the European Union, inevitably face a number of challenges, and the problem of their internal interaction remains one of the most significant. Opposition parties are at an impasse: the Brexit negotiations seem as good as paralysed. The Prime Minister is being put in a very difficult position: a motion of no confidence in December, the failure of her proposals for the Brexit deal in January. The ruling conservative party itself is deeply divided. Every now and then there are some calls for a second United Kingdom European Union membership referendum. And in that event, to which extent is the opposition coalition possible – the Labor Party and the Scottish nationalists? And if so, what are its future prospects?

Key words: Scottish national party; Labour party; Nicola Sturgeon; Jeremy Corbyn; Brexit; referendum; European Union.

About the author: Diana Anatolyevna Kozlova, Candidat of Historical Sciences, senior lecturer.

Place of employment: Higher School of Business of the Southern Federal University.

Козлова Д.А. Шотландская национальная партия – лейбористы: коалиция – утопия или реальность? // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2019. № 3. С. 17–23.

Kozlova D.A. SNP – labour coalition: a dream or a reality? // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 3. P. 17–23.

УДК 94(430)

Л. Н. Беспалова
Нижневартовск, Россия

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ КАК РЕСУРС ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ГЕРМАНИИ В 70-е ГОДЫ XIX ВЕКА

Аннотация. В статье анализируется роль политических партий и иных политических ресурсов в условиях социального реформирования Германской империи в 70-е гг. XIX в. Автор относит к политическим ресурсам не только политические партии и движения, но и профессиональные объединения, предпринимательские группы, демонстрирующие определенную степень социальной ответственности. Указанный период во внутренней политике рейхсканцлера О. Бисмарка был отмечен активным поиском единомышленников в лице представителей различных политических партий, экономистов, крупных промышленников для разработки и проведения социальных реформ. Автор показал, что в поисках социальной опоры общегерманского государства О. Бисмарк продемонстрировал умение лавировать между политическими партиями и группами, предпринимательскими и иными социальными слоями. В статье акцентируется внимание на стратегии рейхсканцлера, которая состояла в снижении остроты политических и социальных проблем, создании социального баланса между различными общественными слоями. Автор особо отмечает, что глава правительства Германской империи не только стремился за счет социальных уступок изолировать рабочий класс от социал-демократии, но и путем социального реформаторства сохранить мир и согласие в новом, индустриальном немецком обществе, открыть дорогу к его консолидации, а затем и стабильности. Автор уделяет особое внимание структуре, организации и влиянию партий. Представлены статистические сведения о процентном соотношении избирателей, голосовавших за ту или иную партию, а также о количестве полученных по результатам выборов в парламент депутатских мандатов. Интерес представляет характеристика политических программ различных партий.

Ключевые слова: партия; либералы; консерваторы; прогрессисты; социал-демократы; Отто фон Бисмарк; парламент; рейхстаг; юнкерство.

Сведения об авторе: Людмила Николаевна Беспалова, старший преподаватель кафедры документоведения и всеобщей истории.